

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕРНИКИ

Махмудова Дилноза Мирсоат кизи

Ташкентский фармацевтический институт

Фармацевтический факультет

304-группа

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506723>

Аннотация: В статье представлен анализ исходного сырья черники и химического состава ее ягод. Обсуждаются преимущества черники и возможность ее применения в медицине.

Ключевые слова: черника, зона произрастания, химический состав черники.

Черника (*Vaccinium myrtillus* L.) - невысокий кустарник семейства клюквенных. Научное название рода происходит от латинского слова *vacca* – "корова", что указывает на пригодность листьев некоторых видов для корма скота. Видовое название *myrtillus* является уменьшительным от *myrtus* – "мирт" – из-за сходства растения с маленьким миртом. Ягоды сочные, кисло-сладкие, черного цвета, семена мелкие. Цветет в мае-июне. Это продолжается в июле и августе. Используются ягоды и листья черники. Черника широко распространена в лесном поясе Беларуси, в основном в средней и северной зонах. Он часто образует сплошной покров в осветленных хвойных и смешанных лесах. Он также встречается в европейской части России, Восточной и Западной Сибири, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и в северной части Северной Америки.

Как правило, черника растет в широколиственных и хвойных лесах, в тундре, лесотундре, сфагновых болотах и в горах высотой до 2000 м на уровне моря. Он часто доминирует над растительным покровом, образуя обширные заросли. Он охраняется в природных заповедниках. Максимальная урожайность черники в лесах европейской части России достигает 526-860 ц/га. Урожай черники довольно стабильны. В таблице 1 приведены коммерческие запасы ягод в России. Плоды и побеги используются в качестве лекарственного сырья. Ягоды собирают в период полного созревания утром или вечером. В последнее время при сборе ягод используются средства малой механизации – ведро с зубьями, но часто после использования ведра для сбора урожая у листовых и плодоносящих сильно повреждаются почки, что способствует резкому снижению урожайности. При сборе урожая не следует брать зеленоватые и испорченные плоды, ветки или листья. Собранные вручную плоды складывают в корзины или ведра. Запрещается мыть ягоды и перекладывать их из одной емкости в другую. Сушеную чернику хранят в коробках, выстланных бумагой. В фазе цветения собирают побеги черники, стараясь не повредить цветки и плоды. Красноярский край обладает хорошо развитой сырьевой базой, в связи с этим изучение ягод является очень актуальным вопросом. Кроме того, черника обладает богатым химическим составом. В его состав входят незаменимые органические кислоты, такие как лимонная, молочная, хинная, яблочная и янтарная кислоты. Именно этот уникальный кислотный состав во многом определяет уникальные лечебные свойства черники. Кроме того, в нем содержится много минералов, которые нам необходимы для

нормальной жизни. Это соли железа, калия, марганца, меди, серы, фосфора, хрома и цинка. По содержанию марганца чернике нет равных среди растений. Кроме того, в ягоде содержится каротин (витамин А), витамины группы В, витамины С и РР, есть дубильные вещества, спирты и эфирное масло.

По химическому составу черника очень богата полезными веществами и элементами. Народные названия напоминают нам о способности ягод черники затемнять губы, зубы и пальцы (черника, ежевика, черника, черника, черного и т. д.). Раньше из сока черники делали фиолетовые и фиолетовые краски для художников, а коричневые и желтые цвета получали при дублении шкур.

Черника кисло-сладкая, приятная на вкус. Они хороши в свежем виде и при приготовлении из них варенья, компотов, морсов. В пищевой промышленности черничный сок является ценным красителем для вин и напитков. Черника - это не только источник пищи, но и здоровья. Ягоды содержат органические кислоты, сахара, пектин, витамины С, В1, В2, РР, каротин, дубильные вещества и жизненно важные микроэлементы. В листьях также были обнаружены полезные вещества - аскорбиновая кислота, эфирные масла, гликозиды.

Черника используется для лечения подагры, ревматизма, нарушений обмена веществ, экземы, кишечных расстройств и анемии. В лечебных целях чаще всего используются ягоды: сушеные, свежие, засыпанные сахаром. Для профилактики рекомендуется съедать по 30-50 г черники 2 раза в день. Ягоды улучшают кровоснабжение сетчатки глаз и тем самым обостряют ночное зрение. На их основе даже были разработаны специальные средства для повышения остроты зрения пилотов и космонавтов. При желудочно-кишечных расстройствах и диарее (особенно у детей) принимать по 50-100 г свежих ягод или настоя сухих. Для приготовления настоя 4 чайные ложки сухофруктов заливают 1 стаканом кипятка и настаивают в течение 8 часов. Пейте в течение дня. Отвар используют для полоскания горла при боли в горле, для компрессов при кожных высыпаниях и некротических язвах, а также при ожогах. Для его приготовления 100 г сухофруктов заливают 0,5 л горячей воды и кипятят до тех пор, пока количество воды не уменьшится до 0,3 литра.

Настой листьев снижает количество сахара при сахарном диабете, благодаря наличию в них неомиртиллина. Он также способствует растворению камней при камнях в почках и мочекаменной болезни. Листья собирают во время цветения, когда они содержат особенно много неомиртиллина и микроэлементов. Черника является распространенным сырьем на территории Красноярского края, ее полезные свойства позволяют задуматься об использовании ее в качестве функциональной добавки в кондитерских изделиях, поскольку эта добавка обогатит продукт витаминами и другими полезными веществами.

Черника при гипертонической заболеваний. Например давным-давно южноамериканское газета Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics докладывало, собственно что всего 1 порция (мерная миска на 240 мл) ягод черники каждый день уменьшает риск инфаркта у дам в климактерическом периоде. За это время работники Института штата Флорида приехали к выводу, собственно, что на биологическом уровне функциональные препараты черники позитивно воздействуют на оба главных фактора сердечно-сосудистого самочувствия - артериальное нажим и строгость

сосудов. По воззрению изыскателей, чернику в профилактических целях здорово применять не лишь только молоденьким здоровым людям, но и в среднем возрасте, при наличии, например именуемой предгипертензии или же в том числе и гипертонической заболевания 1 степени. Это признают беспристрастные итоги: впоследствии постоянного использования лиофилизированного черничного порошка систолическое нажим сокращается в среднем на 5,1%, диастолическое – на 6,3%, а характеристики жесткости сосудов улучшаются на 6,5%. Чем разъясняется полезность черники? Нормализация жесткости артерий имеет возможность отчасти разъясняться наращиванием значения оксида азота (NO). Оксид азота в организме может помочь расслаблять гладкую мускулатуру сосудов и совершенствовать кровообращение. Иные изучения признают кардиопротекторные качества черники. К примеру, в журнальчике *Circulation* за 2017 год рассказывается: повседневное употребление черники совместно с клубникой уменьшает риск инфаркта миокарда на 33% при других равных. Опыты на животных показывают, собственно что суперпродукт сокращает оглавление липопротеинов невысокой плотности («плохого» холестерина) на 34%, увеличивая при данном степень ЛПВП на цельных 40%. Экстракты черники – не все, в больших дозах – держат под контролем триглицериды и гомоцистеин.

Кроме совершенствования состояния сердца и сосудов, черника (как и иные ягоды) считается ценным источником аскорбиновой кислоты. Она владеет антиоксидантными качествами, закрепляет иммунную систему и может помочь усваивать железо из еды. Диетологи говорят: черничные продукты состоятельны растительными волокнами (100 граммов ягод содержат 1,5 г клетчатки). Эти волокна замедляют всасывание сахара в кровь и нормализуют пищеварение. При данном черника малокалорийная. В ее составе находится эллаговая кислота и антоцианидины – те, которые присваивают голубий и алый краску фруктам и ягодам. По воззрению научных работников, антоцианидины противодействуют окислительному повреждению клеток и защищают нашу ДНК. Антоцианидины еще поддерживают упругость кровеносных артерий. Черника может быть полезна и для зрения она предутверждает становление возрастной дегенерации желтоватого пятна и используется для поддержания око при активной работе. Подтверждена терапевтическая эффективность ягод при диарее (в что количестве заразного генеза), а еще при бактериальных инфекциях мочевых стезей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Валова З.Г. Продуктивность черники России // Докл. Ботаник. конг. – Л.: Наука, 1985. – Том 2.
2. Вигоров Л.И. Сад лекарственных культур. – Свердловск, 1976. – 172 с.
3. Коробкина З.В. Витамины и минералы плодов и ягод. – М., 1969. – 80 с.
4. Кощев А.К., Кощев А.А. Дикорастущие съедобные растения. – 2-е изд. – М.: Колос, 1994. – 351 с.

